

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ**Ярмош Т.***аспірантка, асистент кафедри технології харчування
Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна)
ORCID: 0000-0001-7884-6792***Перцевой Ф.***доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування
Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна)
ORCID: 0000-0002-3111-5017***RESEARCH OF THE DOMESTIC MARKET OF FOOD PRODUCTS WITH FOOD DYES****Yarmosh T.***PhD student, assistant of the department of food technology
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
ORCID: 0000-0001-7884-6792***Pertsevoi F.***Doctor of Technical Sciences, Professor of the department of food technology
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-3111-5017***Анотація**

Стаття є оглядово-інформаційною. У роботі представлено дослідження харчової продукції з використанням харчових барвників. Метою дослідження є визначення поширеності використання харчових барвників у харчовій промисловості та аналіз типів барвників, що використовуються у виробництві продуктів харчування. Результати показали, що вітчизняні виробники поступово починають відмовлятися від синтетичних барвників та використовувати натуральні барвники, концентрати та екстракти. Так як кількість натуральних барвників у харчовій продукції складає 68% від загальної кількості дослідної продукції; фруктових та ягідних концентратів і екстрактів становить 19%, а синтетичних барвників – 13%. Натуральні барвники були знайдені у кондитерських виробках у кількості 56%»; безалкогольних напоїв - 24% та у молочних ароматизованих продуктах - 20%. Синтетичні барвники у безалкогольних газованих напоїв - 67% та у кондитерських виробках - 33%. Окрім натуральних та синтетичних барвників виробники використовують фруктові, ягідні та овочеві концентрати і екстракти.

Abstract

The article is review and informative. The paper presents the study of food products using food dyes. The purpose of the study is to determine the prevalence of food dyes in the food industry and to analyze the types of dyes used in food production. The results showed that domestic manufacturers are gradually starting to abandon synthetic dyes and use natural dyes, concentrates and extracts. Since the amount of natural dyes in food products is 68% of the total amount of experimental products; fruit and berry concentrates and extracts make up 19%, and synthetic dyes - 13%. Natural dyes were found in confectionery products in the amount of 56%"; in soft drinks - 24% and in flavored milk products - 20%. Synthetic dyes in non-alcoholic carbonated drinks - 67% and in confectionery - 33%. In addition to natural and synthetic dyes, manufacturers use fruit, berry and vegetable concentrates and extracts.

Ключові слова: натуральні харчові барвники; синтетичні харчові барвники; барвні речовини; екстракти; колір; харчові продукти

Keywords: natural food dyes; synthetic food dyes; dyes; extracts; color; food.

Актуальність теми дослідження. Загальний світовий оборот харчових барвників складає близько 8000 тон на рік. Це свідчить про значну потребу цих речовин у харчовій промисловості. Харчові барвники широко використовуються в різних видах харчової продукції, таких як: солодощі, кондитерські вироби, напої, м'ясні і рибні продукти, хлібобулочні вироби, молочні продукти та інші. Встановлено, що колір відповідає за 62-90% оцінки споживачами [1]. Це означає, що візуальна характеристика продукту відіграє суттєву роль у формуванні привабливості продукту. Колір

їжі – це перше враження, яке сприймає споживач при виборі товару. Очі людини сприймають колір їжі ще до того, як вона буде відчута на запах чи смак. Цей колір повинен відповідати очікуванням споживачів. За прогнозами експертів, світовий ринок харчових барвників зростатиме щорічно на 5-6% протягом наступних 10 років. Тому актуальною задачею є дослідження тенденції використання виробниками штучних або натуральних барвників у харчовій продукції.

Постановка проблеми. Харчові добавки, що надходять з їжею, є фундаментальною складовою

людського раціону. Під час травлення та метаболізму вони зазнають складних біохімічних перетворень, трансформуючись в структурні елементи клітин. Ці молекули відіграють важливу роль у забезпеченні організму енергією, а також у підтримці фізіологічної та розумової працездатності. Тому харчування вважається одним із важливих факторів, які впливають на здоров'я населення. Харчові продукти мають не тільки поповнювати організм енергією, а й поживними речовинами, які сприятимуть профілактичній та лікувальній дії.

Харчові барвники визначають зовнішній вигляд продуктів харчування, і саме вони впливають на привабливість їжі. Харчові барвники – це природні або штучні речовини, які посилюють або надають певного кольору харчовим продуктам (Директива Європейського парламенту і Ради ЄС 94/36). Барвники поділяють на натуральні та синтетичні/штучні. Штучні барвники (E100 – E182) домінують на ринку завдяки їх низькій ціні, стійкості до зовнішніх факторів (світло, рН, температура), нейтральності до смаку та запаху, широкому спектру кольорів, мінімальному використанню для досягнення бажаного кольору та стійкості кольору у продукті при зберіганні, але їх надмірне вживання провокує різноманітні алергічні реакції, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок. Усвідомлюючи ризики для здоров'я, деякі європейські країни починають обмежувати використання штучних барвників. Їх замінюють на натуральні барвники, які, хоча й дорожчі та менш стійкі, але не шкодять організму. Натуральні барвники є поживними та безпечними для організму людини, оскільки містять в своєму складі не тільки пігменти, а й біологічно активні речовини: мінеральні речовини, вітаміни, глікозиди, ароматичні речовини, органічні кислоти, антиоксиданти, фітонциди [2, 3]. Багато досліджень підтверджують, що синтетичні барвники є небезпечними і чинять негативний вплив на організм людини, оскільки продукти розпаду є отруйними, канцерогенними та мутагенними [4, 8, 9, 10, 11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження поширеності використання харчових барвників у харчовій промисловості займалися Н. П. Івчук, А. О. Башта [4], Гуменюк О. Л., Шупило К. О., Семенюк О. Ю., Зінченко Ю. С. [5].

Згідно досліджень асортименту харчової продукції за період 2014 р., було встановлено, що барвники застосовуються у продуктах харчування у кількості 51%, з яких 12% припадає на синтетичні барвники, а 39% - натуральні. Найбільше барвники використовувалися у кондитерських виробках (64%) та у безалкогольних напоях (26%). Серед дослідженої продукції були виявлені такі барвники: тартразин (E102), хіноліновий жовтий (E104), понсо 4R (E124), азорубін (E122), жовтий «сонячний захід» FCF (E110), (E100) куркумін, (E101) рибофлавін, (E120) кармін, (E140) хлорофіл, (E153) вугілля рослинне, (E150a) карамельний колер, (E160b) анатто, (E160a) каротин, (E160c) маслосмоли паприки, (E160d) ліпокін, (E162) бетанін, (E163) антоціани, (E181) танін [4].

Тартразин (E102) – синтетичний азобарвник жовтого кольору, який отримують із продуктів виробництва кам'яновугільного дьогтю. Дуже часто застосовують у поєднанні з барвником (E133) для отримання зелених відтінків, а в поєднанні з червоним (E122) – коричневий відтінок. На виробництві є дешевим замінником куркуміну (E100). У харчовій промисловості барвник використовують у кондитерських виробках, безалкогольних і алкогольних напоях, молочних ароматизованих продуктах, макаронних виробках, драже, сирах, соусах, гірчиці та джемах. Дозволений у кількості 0-7,5 мг/кг. Було доведено, що барвник провокує алергічні реакції, астму, призводить до гіперактивності у дітей і зменшення концентрації уваги, а продукти розпаду є мутагенними [5, 6]. Застосовується виробниками ТМ «Оболонь», ТМ «Лучіано», ТМ «Конті», ТМ «Насолода», ТМ «Бонжур», ТМ «Wrigley's» та інші [4, 5].

Хіноліновий жовтий (E104) – синтетичний азобарвник жовто-зеленого кольору, який отримують шляхом змішування фенолу, аніліну та сірчаної кислоти. В процесі хімічної реакції утворюється суміш жовто-зеленого кольору, яку очищують та сушать до стану порошку. У харчовій промисловості барвник використовують у виробництві зацукрованих фруктів і пресерви з червоних ягід й фруктів, кондитерських виробів, спиртних напоїв, сухих сніданків, морозиві, заварних молочних продуктів, ароматизованих плавлених сирів, супів-концентратів, гірчиці, рибній ікрі, рибних паштетів, соусів та спецій. Дозволений у кількості 0-0,5 мг/кг. Було доведено, що барвник провокує алергічні реакції, пошкодження шлунково-кишкового тракту, а у поєднанні з тартразином (E102) - гіперактивність та зменшення концентрації уваги у дітей [6, 7, 8]. Застосовується виробниками ТМ «Coca cola», ТМ «Pit Bull», ТМ «Марс» та інші [4, 5].

Понсо 4R (E124) - синтетичний барвник червоного кольору, який отримують шляхом синтезу з нафтопродуктів. Дуже часто застосовують у поєднанні з барвником (E102, E104, E110) для отримання коричневих відтінків, а в поєднанні з синім (E131) – фіолетовий відтінок. У харчовій промисловості використовують у виробництві зацукрованих фруктів та пресерви з червоних фруктів, спиртних напоїв, сухих сніданків, кондитерських виробках, безалкогольних ароматизованих напоях, морозиві, ароматизованих молочних продуктах, ароматизованих плавлених сирах, супів-концентратів, гірчиці, ікрі, паштетах, соусах та спецій. Було доведено, що барвник провокує алергічні реакції, анафілактичний шок, астму, гіперактивність у дітей та зменшення концентрації уваги, а продукти розпаду є канцерогенними [8, 9]. Застосовується виробниками ТМ «Лучіано», ТМ «Насолода», ТМ «Марс», ТМ «Джем ЛТД» та інші [4, 5].

Азорубін (E122) - синтетичний азобарвник червоного кольору, який отримують із кам'яновугільної смоли. Застосовують у поєднанні з іншими барвниками для отримання зелених, коричневих та фіолетових відтінків. У харчовій промисловості

барвник використовують у виробництві зацукрованих фруктів, пресерви з червоних фруктів, спиртних напоїв, сухих сніданків, кондитерських виробів, безалкогольних ароматизованих напоїв, морозива, ароматизованих молочних продуктів, ароматизованих плавлених сирів, супів-концентратів, гірчиці, рибній ікрі, рибних паштетів, соусів, спецій. Було доведено, що барвник провокує алергічні реакції, астму, порушення роботи шлунково-кишкового тракту та печінки, гіперактивність та зниження концентрації уваги у дітей, а продукти розпаду є канцерогенними [6, 9, 10]. Застосовується виробниками ТМ «Рогань», ТМ «АВК», ТМ «Coca cola», ТМ «Марс», ТМ «Конті», ТМ «Guio» та інші [4, 5].

Жовтий «сонячний захід» FCF (E110) – синтетичний барвник помаранчевого кольору, який отримують шляхом синтезу з 2-нітробензолсульфонової та 2,5-диметоксibenзолсульфонової кислот. Барвник містить в своєму складі домішки барвника Судан I, який є канцерогеном. Речовини розпаду барвника провокують алергічні реакції, астму, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, набрякання слизової оболонки, кропивницю, хромосомні uszkodження, гіперактивність та зниження концентрації уваги у дітей. У харчовій промисловості барвник використовують у виробництві овочевих консервів, спиртних напоїв, сухих сніданків, кондитерських виробів, безалкогольних ароматизованих напоїв, морозива, ароматизованих молочних продуктів, ароматизованих плавлених сирів, супів-концентратів, гірчиці, рибної ікри, рибних паштетів, соусів, спецій [6, 11]. Застосовується виробниками ТМ «Конті», ТМ «Марс», ТМ «Ромни-кондитер» [4, 5].

Куркумін (E100) – натуральний жовто-помаранчевий барвник рослинного походження, який отримують шляхом екстрагування петролейним ефіром з кореневища трави *Curcuma longa* L. Руйнується під дією ультрафіолетового світла. У харчовій промисловості куркумін додають до ковбас, сосисок, паштетів, кондитерських виробів, сирів, приправи каррі, маргарину, джемів і желе. Окрім барвної здатності, куркумін володіє антибактеріальними, протизапальними, антиоксидантними та антиканцерогенними властивостями [9, 10]. Застосовується виробниками ТМ «Мівіна», ТМ «Рошен», ТМ «Активія», ТМ «Данон», ТМ «Торчин» [4, 5].

Рибофлавін (E101) або вітамін B₂ – натуральний барвник жовтого кольору тваринного походження, який отримують хімічним синтезом або мікробіологічним методом з грибів або з використанням генетично-модифікованих бактерій. У природі зустрічається в м'ясі, рибі та яйця. Руйнується в лужному середовищі. У харчовій промисловості використовують в кисломолочних продуктах, морозиві, десертах, ароматизованих напоях, кондитерських виробках, жувальних гумках, супах, ковбасах, приправах, рибній пасті, фруктових консервах, сушених картопляних гранулах, пластівцях та рослинних жирах [7, 8]. Застосовується виробниками ТМ «Біола» та ТМ «Сандора» [4, 5].

Кармін (E120) – натуральний червоний барвник тваринного походження, який отримують з водних, водно-спиртових або спиртових екстрактів комах кошенілі. Стійкий до дії світла, температури та окислення. Кармін широко використовують у морозиві, безалкогольних напоях, ароматизованих плавлених сирах, рибних паштетах, їстівні цукрові глазурі, десерти, пресервах з фруктів червоного кольору, зацукрованих фруктах, кондитерських виробках, сухих сніданках, спиртних напоях, бланшированих ракоподібних, гірчиці, ікрі, соусам, спеціям, приправам [9]. Застосовується виробниками ТМ «Дольче», ТМ «Данон», ТМ «Активія», ТМ «Лучіано», ТМ «Галичина» [4].

Хлорофіл (E140) – натуральний барвник зеленого кольору рослинного походження, який чутливий до світла та температури. Отримують з рослин та водоростей. Барвник (E140) має похідну – мідний комплекс (E141), який є стійким до світла та температури і не втрачає колір при зберіганні. Хлорофіл володіє протираковими властивостями та виводить токсини з організму. У харчовій промисловості використовують в ароматизованих кисломолочних продуктах, морозиві, десертах, ароматизованих напоях, кондитерських виробках, жувальних гумках [10]. Застосовується виробниками ТМ «Нестле» та ТМ «Вінтер» [4, 5].

Вугілля рослинне (E153) – натуральний барвник чорного кольору мінерального походження, який отримують з карбонізованого рослинного матеріалу (деревини, целюлози, оболонок з горіхів). Барвник не засвоюється організмом і виводиться з кишечника разом із залишками їжі. У харчовій промисловості барвник використовують для оздоблювальних прикрас кондитерських виробів та безалкогольних газованих напоїв [7, 8]. Застосовується виробниками ТМ «Wrigley S» [4, 5].

Карамельний колер (E150a) – натуральний барвник від світло-жовтого до темно-коричневого кольору з вираженим запахом плавленого цукру. Отримують шляхом плавлення цукру. Також даний барвник виконує роль емульгатора у безалкогольних напоях, попереджуючи процес помутніння та утворення пластівців. В свою чергу барвник E150 поділяють на 4 класи, тобто: E150a – барвник, який отримують шляхом термічної обробки вуглеводів без додавання сторонніх домішок; E150b – барвник, який отримують за лужно-сульфітною технологією; E150c – барвник, який отримують за аміачною технологією; E150d – барвник, який отримують за аміачно-сульфітною технологією. У харчовій промисловості барвник використовують в кондитерських виробках, безалкогольних та алкогольних напоях, джемах, морозиві, консервованих фруктах та овочах та сиропам [8, 9, 10]. Застосовується виробниками ТМ «Конті», ТМ «Злагода», ТМ «Бон Буассон», ТМ «Нестле», ТМ «Баштанський сирзавод», ТМ «Сандора», ТМ «Ширий кум» [4, 5].

Анатто (E160b) – натуральний барвник від жовтого до темно-помаранчевого кольору, який отримують шляхом екстрагування насіння дерева *Bixa orellana*. Барвник анатто є у двох формах, це водорозчинний – норбіксин та жиророзчинний – біксин.

У харчовій промисловості використовують у виробництві маргарину, вершкового масла, кондитерських виробів, десертів, лікерів, твердих сирах, їстівної глазури та рослинних олій (для відновлення кольору). Анатто володіє протипухлинними властивостями [11]. Застосовується виробниками ТМ «Баштанський сирзавод», ТМ «Злагода», ТМ «Бісконті» [5].

Каротин (E160a) – барвник від світло-жовтого до темно-помаранчевого кольору рослинного походження. Не розчинний у воді, але добре розчиняється в жирі та в органічних розчинниках. Отримують барвник шляхом хімічного синтезу, ферментації грибів або екстрагуванням із рослин чи водоростей. В свою чергу виділяють бета-каротин природного походження та бета-апо-8-каротинол (E160e) синтетичного походження. Натуральні каротиноїди є сильними антиоксидантами. У харчовій промисловості барвник використовують у виробництві маргарину, вершкового масла та сиру [6, 9, 10]. Застосовується виробниками ТМ «Чумаки», ТМ «Норма», ТМ «Мівіна», ТМ «М'ясна лавка», ТМ «Глобіно», ТМ «Данон», ТМ «Рошен», ТМ «Водний світ» [4].

Маслосмоли паприки (E160c) – натуральний барвник помаранчево-червоного кольору, який отримують шляхом екстрагування барвних пігментів з перцю (чили) родини *Capsicum*. Маслосмоли паприки є у водорозчинній і жиророзчинній формі. Барвник містить у своєму складі каротин, капсантин та капорубін, жирні кислоти – міристинова, ліноленова, олеїнова, стеаринова та пальмітинова. Стійкий до дії світла, температури та окислення. У харчовій промисловості барвник використовують у майонезах, чіпсах, маргаринах, спредах, соусах, молочних десертах, морозиві, сирах, кондитерських виробках [7, 8]. Застосовується виробниками ТМ «Чудо», ТМ «Водний світ», ТМ «Верес», ТМ «М'ясна лавка», ТМ «Мівіна», ТМ «Рошен», ТМ «Глобіно» [5].

Бетанін (E162) – натуральний барвник від червоного до темно-фіолетового кольору, який отримують з соку столового червоного буряка. Відтінок кольору барвника залежить від рН середовища, тобто якщо кисле середовище – червоне, якщо лужне – фіолетовий. Володіє антиканцерогенною та антирадіаційною дією, перешкоджає розвитку онкологічних захворювань та утворенню злоякісних пухлин. В організмі барвник засвоюється в кишечнику і діє як антиоксидант. У харчовій промисловості барвник використовують для підфарбовування м'ясних напівфабрикатів, безалкогольних газованих напоїв, морозива, желе, джемів, десертів

та льодяників [6, 9, 10]. Застосовується виробниками ТМ «Звенигорода», ТМ «Фанні», ТМ «Русалочка», ТМ «Рудь» [4, 5].

Антоціани (E163) – натуральний барвник від рожевого до фіолетового кольору рослинного походження. Відтінок кольору барвника залежить від рН середовища, тобто якщо кисле середовище – рожеве, якщо лужне – фіолетовий. Володіє антиканцерогенною та антирадіаційною дією, знижує ризик ураження раком та запалення в організмі. Джерелом антоціанів є чорна малина, ожина, журавлина, малина, виноград, чорниця, фіолетова капуста, смородина, чорна морква. У харчовій промисловості барвник використовують у кондитерських виробках, безалкогольних газових напоях, йогуртах, морозиві [7, 9, 10]. Застосовується виробниками ТМ «Дольче», ТМ «Чудо», ТМ «Орбіт» [4].

Рослинні екстракти (наприклад, екстракт з чорної моркви) отримують шляхом водної кислотної екстракції подрібнених частин рослини з подальшим бродінням для зниження вмісту цукру. Пігменти концентрують ультрафільтрацією, зворотним осмосом або адсорбцією з подальшою десорбцією етанолом, ізопропіловим спиртом або водою. Концентрат сушать розпиленням з носієм, таким як мальтодекстрин, декстрин або камедь до стану порошкоподібного продукту. Готовий екстракт зберігає в собі антиоксиданти та біологічно активні речовини [12, 13].

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що асортимент харчової продукції з барвниками досліджено недостатньо повно.

Метою дослідження є визначення поширеності використання харчових барвників у харчовій промисловості та аналіз типів барвників, що використовуються у виробництві продуктів харчування.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження ринку харчової продукції було використано метод аналізу та моніторингу. Інформацію збирали вивчаючи перелік інгредієнтів зазначених на етикетках харчових продуктів. Дані збиралися впродовж 5 днів в торговельних мережах м. Суми – «АТБ», «Кошик», «Сільпо», «Продуктова хатка». Сегмент дослідження харчової продукції було обрано за допомогою опитування вподобань споживачів. В опитуванні було задіяно 50 респондентів різної вікової групи. За допомогою Google Form було встановлено, що найбільшим вподобанням споживачів є безалкогольні газові напої, кондитерські вироби та ароматизована молочна продукція.

Рисунок 1 – Частка харчової продукції з барвними речовинами до загальної кількості досліджуваної продукції

Джерело: розроблено автором

Після проведення аналізу етикеток безалкогольних газових напоїв, кондитерських виробів та ароматизованої молочної продукції було встановлено (рис. 1), що у всій продукції були використані

станні барвні речовини, а саме: натуральні барвники у кількості 68%; фруктові та ягідні концентрати і екстракти – 19% та синтетичні барвник – 13%. В табл. 1 наведені результати дослідження синтетичних барвників у харчовій продукції.

Таблиця 1

Перелік харчових продуктів із синтетичними барвниками

№	Назва барвника	Назва продукту	Назва підприємства
1	Тартразин (E102)	Напій «Тархун», Напій "Фруктова вода Чамбо Лайт" Маршмеллоу "Веселі пружинки"	ТМ «Бон Буассон» ТМ «Біола» ТМ «Frumi»
2	Хіноліново жовтий (E104)	Напій "Фруктова вода Чамбо Лайт" Напій "Смак полуниці та ківі"	ТМ «Біола» ТМ «Біола»
3	Сонячний захід (E110)	Напій «Манго» соковмісний	ТМ «Бон Буассон»,
4	Зелений S (E142)	Напій "Фруктова вода Чамбо Лайт"	ТМ «Біола»
5	Азорубін (E122)	Напій «Манго» соковмісний Напій «Фруктова вода смак барбарису» Маршмеллоу "Веселі пружинки"	ТМ «Бон Буассон» ТМ «Біола» ТМ «Frumi»
6	Пантотеновий синій (E131)	Напій «Тархун»	ТМ «Бон Буассон»
7	Діамантовосиній (E133)	Цукерки желеїні "Веки стікс" Цукерки «Bonny-Fruit» Мармелад «Sour Belts Mini» Мармелад «Sour Tubes Mini»	ТМ «Bebeto» ТМ «Рошен» ТМ «Chupa Chups» ТМ «Chupa Chups»
8	Бета-апо-8-каротинол (E160e)	Напій «Манго» Напій «Мультивітамін» Напій соковмісний «Вишня»	ТМ «Fanta» ТМ «Бон Буассон» ТМ «iFresh»

Джерело: розроблено автором

Дані табл. 1 свідчать про те, що виробники харчової продукції використовують синтетичні барвники такі як: тартразин (E102) у кількості 17%, хіноліново жовтий (E104) – 11%, сонячний захід (E110) – 6%, зелений S (E142) – 6%, азорубін (E122) – 17%, пантотеновий синій (E131) – 6%, діамантовосиній (E133) – 22%, бета-апо-8-каротинол (E160e) – 17%. Згідно проведеного моніторингу, встановлено що синтетичні барвники переважно застосовують у безалкогольних газованих напоях (67%) виробників ТМ «Бон Буассон», ТМ «Біола», ТМ «Fanta», ТМ «iFresh» та у кондитерських виробках (33%) виробників ТМ «Frumi» і ТМ «Chupa

Chups», ТМ «Bebeto». Виробники ТМ «Рошен», «Chupa Chups», «iFresh», «Біола» та «Fanta» у своїй продукції використовують комбінування синтетичних барвників з натуральними.

У зв'язку з доведеною токсичністю деяких синтетичних барвників, більшість виробників почали використовувати у своїй продукції натуральні барвники та рослинні концентрати.

В табл. 2 наведені результати дослідження натуральних барвників та рослинних концентратів у харчовій продукції.

Перелік харчових продуктів із натуральними барвниками та концентратами

№	Назва барвника	Назва продукту	Назва підприємства
1	Куркумін (E100)	Зефір з ароматом латте Цукерки «Bonny-Fruit» желейні літній мікс Цукерки «Bonny-Fruit» цитрусові Мармелад «Belts Mini» Мармелад «Tubes Mini» Мармелад апельсинові часточки Мармелад желейний формовий Цукерки желейні "Yummi Gummi" Зефір «Насолода» з ароматом манго	ТМ «Ромни-кондитер» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Chupa Chups» ТМ «Chupa Chups» ТМ «Рошен» ТМ «Стимул» ТМ «Рошен» ТМ «Ромни-кондитер»
		Маршмеллоу "Фруктель мікс" Біфідойогурт Ананас безлактозний 1,5%	ТМ «Своя лінія» ТМ «Волошкове Поле»
2	Рибофлавін E101)	Біфідойогурт ананас 1,5%	ТМ «Активія»
3	Кармін (E120)	Напій «Мультивітамін» Зефір «Святковий» з вишнею Зефір глазуrowаний Зефір з чорничною начинкою Зефір біло-рожевий Зефір зі шматочками полуниці Маршмеллоу "Фруктель мікс" Мармелад желейний формовий Мармелад Love Set Tropic Мармелад Love Set Traditional Мармелад Tubes Mini Мармелад Belts Mini Зефір «Шоколатта» Цукерки "Yummi Gummi" Йогурт полуниця 3,2% Йогурт чорниця 2,5% Йогурт Малина-гранат Йогурт Полуниця 1,5% Йогурт вишня-черешня 2,5% Йогурт полуниця-суниця 2,5% Біфідойогурт Полуниця 1,5% Біфідойогурт Вишня 1,5%	ТМ «Бон Буассон» ТМ «Ромни-кондитер» ТМ «Ромни-кондитер» ТМ «Жако» ТМ «Жако» ТМ «Богуславна» ТМ «Своя Лінія» ТМ «Стимул» ТМ «Jelini» ТМ «Jelini» ТМ «Chupa Chups» ТМ «Chupa Chups» ТМ «Ромни-кондитер» ТМ «Рошен» ТМ «Дольче» ТМ «Дольче» ТМ «Галичина» ТМ «Фанні» ТМ «Чудо» ТМ «Чудо» ТМ «Волошкове Поле» ТМ «Волошкове Поле»
4	Хлорофіл (E140)	Мармелад Love Set Traditional Мармелад Love Set Tropic Зефір Насолода з яблучним	ТМ «Jelini» ТМ «Jelini» ТМ «Ромни-кондитер»
5	Мідні комплекси хлорофілів (E141)	Жувальні цукерки "Вормс" Мармелад желейний формовий Йогурт ківі 3,2%	ТМ «Рошен» ТМ «Стимул» ТМ «Дольче»
6	Цукровий колер (E150d)	Напій "Фруктова вода смак полуниці та ківі" Напій «Fruit Water Лимонад» Напій «Zero Sugar» Напій «Coca-Cola» Напій «Pomegranate» Напій «Лимонад» Напій «Байкал» Напій «Сітро» Напій «Крем-Сода» Напій «Крюшон» Напій «Лимон-лайм-м'ята» Зефір з ароматом латте	ТМ «Біола» ТМ «Біола» ТМ «Coca-Cola» ТМ «Coca-Cola» ТМ «Schweppes» ТМ «Оболонь» ТМ «Бон Буассон» ТМ «Бон Буассон» ТМ «Бон Буассон» ТМ «Грузинський букет» ТМ «Соковинка» ТМ «Ромни-кондитер»
7	Бета-каротин (E160a)	Напій «Мохіто» Напій Fruit Water «Ананас» Напій газований «Манго» Напій «Лимонад апельсин» Напій «Orange Zero Sugar» Напій «Мультивітамін»	ТМ «Своя Лінія» ТМ «Біола» ТМ «Fanta» ТМ «Моршинська» ТМ «Mirinda» ТМ «Бон Буассон»

		Напій «Апельсин» Напій «Лимон» Напій «Тропічні фрукти» Напій соковмісний «Вишня» Зефір з апельсиновою начинкою Мармелад апельсинові часточки Мармелад «Sour Tubes Mini» Йогурт «Персик» 2,5% Йогурт «Ананас-диня» 3,2% Йогурт «Манго» 2,2% Йогурт «Персик» 1,5% Йогурт «Персик» 1,5%	ТМ «Соковинка» ТМ «Соковинка» ТМ «iFresh» ТМ «iFresh» ТМ «Жако» ТМ «Рошен» ТМ «Chupa Chups» ТМ «Дольче» ТМ «Дольче» ТМ «Галичина» ТМ «Фанні» ТМ «Ферма»
8	Маслосмоли паприки (E160c)	Цукерки "Yummi Gummi" Жувальні цукерки "Вормс" Мармелад апельсинові часточки Цукерки желейні «Bonny-Fruit» Цукерки «Bonny-Fruit» желейні Цукерки «Bonny-Fruit» желейні Йогурт «Персик» 2,5% Йогурт «Ананас-диня» 3,2% Йогурт «Полуниця-Банан» Йогурт «Персик-диня» 1,5% Йогурт «Персик» 1,5% Йогурт «Полуниця» 1,5%	ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Дольче» ТМ «Дольче» ТМ «Дольче» ТМ «Данон» ТМ «Персик» ТМ «Ферма»
9	Анатто (E160 b)	Йогурт «Персик-абрикос» 2,5%	ТМ «Чудо»
10	Лютеїн (E161b)	Жувальні цукерки "Вормс"	ТМ «Рошен»
11	Антоціани (E163)	Зефір біло-рожевий Цукерки "Yummi Gummi" Цукерки Bonny-Fruit Цукерки Bonny-Fruit желейні Цукерки Bonny-Fruit желейні Зефір з чорною смородиною Йогурт чорниця 2,2% Йогурт Вишня 1,5% Біфідойогурт Вишня 1,5%	ТМ «Бісквіт-Шоколад» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Рошен» ТМ «Ромни-кондитер» ТМ «Галичина» ТМ «Фанні» ТМ «Волошкове Поле»
12	"Ветерон-К"	Напій соковмісний «Груша»	ТМ «Живчик»
13	Фруктові, ягідні та овочеві концентрати	Напій газований Pink Tonic Напій газований Pomegranate Напій «Лимонад грейпфрут» Напій «Exotic Zero» Напій «Троянда» Напій «Крюшон» Напій «Тропічні фрукти» Цукерки "Золоті медведики" Мармелад Orsetti жувальний Мармелад Fruit-Tella Animals Мармелад Fruit-Tella Pinkis Мармелад Cherries Мармелад Starmix Йогурт Вишня 3,2%	ТМ «Schweppes» ТМ «Schweppes» ТМ «Моршинська» ТМ «Fanta» ТМ «Грузинський Букет» ТМ «iFresh» ТМ «Haribo» ТМ «Fruit-Tella» ТМ «Fruit-Tella» ТМ «Fruit-Tella» ТМ «Haribo» ТМ «Haribo» ТМ «Дольче»
		Йогурт Чорниця-Яблуко 3,2% Йогурт Вишня 2,2% Йогурт чорниця-злаки Йогурт полуниця 1,5% Біфідойогурт вишня-чіа 1,5% Йогурт Лісова ягода 1,5% Йогурт Полуниця 1,4% Йогурт Абрикос 1,4% Йогурт Лісова ягода 1,4%	ТМ «Дольче» ТМ «Галичина» ТМ «Галичина» ТМ «Данон» ТМ «Активія» ТМ «Фанні» ТМ «Молокія» ТМ «Молокія» ТМ «Молокія»
14	Екстракт бузини	Напій «Zero Sugar» Цукерки "Золоті медведики"	ТМ «Fanta» ТМ «Haribo»

Джерело: розроблено автором

Дані табл. 2 свідчать про те, що виробники харчової продукції використовують такі натуральні барвники, як: кармін (E120) у кількості 24%, бета-каротин (E160a) – 19%, маслосмоли паприки (E160c) – 13%, куркумін (E100) – 12%, цукровий колер (E150d) – 12%, антоціани (E163) – 10%, хлорофіл (E140) – 3%, мідні комплекси хлорофілів (E141) – 3%, рибофлавін (E101) – 1%, анатто (E160b) – 1%, лютеїн (E161b) – 1%. Натуральні барвники переважно застосовують у кондитерських виробках (56%) виробників ТМ «Рошен», ТМ «Fruit-Tella», ТМ «Ромни-кондитер», ТМ «Бісквіт-Шоколад», ТМ «Chupa Chups», ТМ «Jelini»; у напоях (24%) виробників ТМ «Своя Лінія», ТМ «Біола», ТМ «Fanta», ТМ «Моршинська», ТМ «Mirinda», ТМ «Бон Буассон», ТМ «Соковинка», ТМ «Schweppes», ТМ «Грузинський Букет» та у молочних ароматизованих продуктів (20%) виробників ТМ «Галичина», ТМ «Дольче», ТМ «Данон», ТМ «Чудо», ТМ «Молокія», ТМ «Фанні», ТМ «Активіа».

Окрім натуральних барвників виробники використовують фруктові, ягідні та овочеві концентрати, а також екстракти. Наприклад, виробник ТМ «Schweppes» використовує у своїх напоях «Pink Tonic» у якості фарбувальних речовин концентрати з чорної моркви, смородини та чорниці, а у

«Pomegranate» - екстракт з моркви та сафлору. Виробник ТМ «Haribo» у своїх желейних цукерках «Золоті медведики» використовує екстракт з бузини та концентрати з аронії, винограду, чорної смородини, сафлору та спіруліни; виробник ТМ «Fruit-Tella» у жувальному мармеладі використовує концентрати з сафлору, моркви, лимона, яблука, помідора, редиса, смородини, чорниці, гарбуза та спіруліни; виробник ТМ «Дольче» використовує у своїх йогуртах концентровані соки чорної моркви та гібіскусу; виробник ТМ «Галичина» використовує у своїх йогуртах концентровані соки з чорної моркви і чорної смородини; виробник ТМ «Данон» використовує у своїх йогуртах концентрований натуральний сік червоного буряку; виробник ТМ «Активіа» використовує у своїх йогуртах концентрований сік чорної моркви; виробник ТМ «Фанні» використовує у своїх йогуртах концентровані соки гібіскусу і чорної моркви; виробник ТМ «Молокія» використовує у своїх йогуртах концентрований сік чорної моркви та гібіскусу.

Виробники дуже часто застосовують комбінацію фарбувальних речовин, щоб урізноманітнити свій асортимент різними кольорами. Проаналізуємо спектр кольорів, які найчастіше зустрічаються у дослідній харчовій продукції (рис. 2).

Рисунок 2 – Спектри кольорів харчової продукції

Джерело: розроблено автором

Дані рис. 2 показують, що найчастіше в харчовій продукції застосовують помаранчеві кольори (E160a, E160c, E160e, E160b, E161b), що становлять 29% від загальної кількості дослідної продукції; фіолетові або темно-червоні дослідні кольори (E163, концентрати з чорної моркви, смородини та чорниці) – 24%; червоні кольори (E120, E122, концентрати з гібіскусу та червоного буряку) – 18%; жовті кольори (E100, E101, E102) – 11%; коричневі кольори (E150d) – 9%, зелені кольори (E140, E141, E142) – 5%, синій колір (E131) – 3% та голубий колір (E133) – 1%.

Висновки. Проведений аналіз етикеток безалкогольних напоїв, кондитерських виробів та ароматизованої молочної продукції дає змогу говорити проте що, виробники поступово починають відмовлятися від синтетичних барвників та використовувати натуральні барвники, концентрати та екстракти. Так як кількість використаних натуральних барвників у харчовій продукції більша і складає 68%; фруктових та ягідних концентратів і екстрактів становить 19%, а синтетичних барвників – 13%.

Було встановлено, що виробники використовують один або комбінацію барвників, для досягнення бажаного кольору. Найбільше зустрічаються

такі синтетичні барвники: тартразин (E102) у кількості 17%, хіноліново жовтий (E104) – 11%, сонячний захід (E110) – 6%, зелений S (E142) – 6%, азорубін (E122) – 17%, пантотеновий синій (E131) – 6%, діамантовосиній (E133) – 22%, бета-апо-8-каротинол (E160e) – 17%. Були знайдені у безалкогольних газованих напоях у кількості 67%, виробників ТМ «Бон Буассон», ТМ «Біола», ТМ «Fanta», ТМ «iFresh» та у кондитерських виробках у кількості 33%, виробників ТМ «Frumi» і ТМ «Chupa Chups», ТМ «Vebet».

Найбільше зустрічаються такі натуральні барвники: кармін (E120) у кількості 24%, бета-каротин (E160a) – 19%, маслосмоли паприки (E160c) – 13%, куркумін (E100) – 12%, цукровий колер (E150d) – 12%, антоціани (E163) – 10%, хлорофіл (E140) – 3%, мідні комплекси хлорофілів (E141) – 3%, рибофлавін (E101) – 1%, анатто (E160 b) – 1%, лютеїн (E161b) – 1%. Були знайдені у кондитерських виробках у кількості 56% виробників ТМ «Рошен», ТМ «Fruit-Tella», ТМ «Ромни-кондитер», ТМ «Бісквіт-Шоколад», ТМ «Chupa Chups», ТМ «Jelini»; безалкогольних напоях у кількості 24% виробників ТМ «Своя Лінія», ТМ «Біола», ТМ «Fanta», ТМ «Моршинська», ТМ «Mirinda», ТМ «Бон Буассон», ТМ «Соковинка», ТМ «Schweppes», ТМ «Грузинський Букет» та у молочних ароматизованих продуктах у кількості 20%, виробників ТМ «Галичина», ТМ «Дольче», ТМ «Данон», ТМ «Чудо», ТМ «Молокія», ТМ «Фанні», ТМ «Активіа».

Окрім натуральних та синтетичних барвників виробники використовують фруктові, ягідні та овочеві концентрати і екстракти, а саме: концентрати з чорної моркви, смородини, чорниці, аронії, винограду, сафлору, спіруліни, гібіскусу, а також екстракти з бузини. Найбільше концентрати використовують виробники ТМ Schweppes», ТМ «Haribo», ТМ «Fruit-Tella», ТМ «Дольче», ТМ «Галичина», ТМ «Активіа», ТМ «Фанні», ТМ «Молокія». Найчастіше у харчовій продукції застосовують помаранчеві кольори (E160a, E160c, E160e, E160b, E161b), що становлять 29% від загальної кількості дослідної продукції; фіолетові або темно-червоні кольори (E163, концентрати з чорної моркви, смородини та чорниці) – 24%; червоні кольори (E120, E122, концентрати з гібіскусу та червоного буряка) – 18%; жовті кольори (E100, E101, E102) – 11%; коричневі кольори (E150d) – 9%, зелені кольори (E140, E141, E142) – 5%, синій (E131) – 3% та голубий колір (E133) – 1%.

Така тенденція свідчить про те, що існує попит на натуральні барвники та концентрати. Оскільки продукти розпаду синтетичних барвників є мутагенними та канцерогенними, а також викликають ряд алергічних реакцій та гіперактивність у дітей. Вони не несуть ніякої користі, окрім яскравого стабільного кольору. А використання натуральних барвників дозволить збагатити харчовий продукт біологічно активними речовинами.

Список літератури

1. Ярмош Т. А. Вплив синтетичних харчових барвників на організм людини/ Ярмош Т. А., Перцевої Ф. В.// VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості» . – Хмельницький, ХНТУ, 2024. С. 143 – 145.
2. Ярмош Т. А. Фактори, які впливають на стабільність та деградацію антоціанів/Ярмош Т. А., Перцевої Ф. В.// VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості» . – Хмельницький, ХНТУ, 2024. С. 145 – 147.
3. СанПіН «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-96#Text>
4. Івчук, Н. П. Аналіз ринку харчових продуктів з харчовими барвниками / Н. П. Івчук, А. О. Башта // Харчова промисловість : науковий журнал. - К. : НУХТ, 2015, № 18. С. 87-93
5. Використання барвників вітчизняними виробниками харчової продукції. URL: <http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/7316/934.pdf>
6. Морозова Л. Синтетичний харчовий барвник тартразин (E102): безпека застосування та вплив на організм людини. Продовольчі ресурси. 2022. Т. 10, № 19. С. 99–108.
7. Microbial degradation of dyes: An overview / S. Varjani et al. Bioresource Technology. URL: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123728>
8. Safety of Some Synthetic Food Colours: Review / A. S. Ammar et al. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 2021. Vol. 9, no. 12. P. 2347–2354. URL: <https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i12.2347-2354.4355>
9. A Brief History of Colour, the Environmental Impact of Synthetic Dyes and Removal by Using Laccases / L. D. Ardila-Leal et al. Molecules. 2021. Vol. 26, no. 13. P. 3813. URL: <https://doi.org/10.3390/molecules26133813>
10. Savcenca A. Use of food dyes: problem, solution and source of perspective. Journal of Engineering Science. 2023. Vol. 30, no. 3. P. 173–187. URL: [https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30\(3\).13](https://doi.org/10.52326/jes.utm.2023.30(3).13)
11. Food dyes and health: literature quantitative research analysis / A. Durazzo et al. Measurement: Food. 2022. P. 100050. URL: <https://doi.org/10.1016/j.meaf.2022.100050>
12. Synthetic Food Dyes – Some Aspects Of Use And Methods Of Determination / L. O. Dubenska et al. Methods and Objects of Chemical Analysis. 2020. Vol. 15, no. 1. P. 5–20. URL: <https://doi.org/10.17721/moca.2020.5-20>
13. Specification Monograph prepared by the meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 87th Meeting 2019. URL: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bfbc15c1-f955-4b9d-a988-532169aa69a8/content>